

Panorama actual de la producción literaria de Costa Rica. Entrevista a la poeta Mía Gallegos*

Jesús Miguel Delgado Del Aguila
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
tarmangani2088@outlook.com

En la siguiente entrevista, la poeta costarricense Mía Gallegos comenta cómo inició su gusto por la Literatura y, en especial, por la creación literaria. Para ello, incorpora elementos autobiográficos que permiten constatar algunos de sus poemarios, previos a su publicación. Además de ello, la escritora explicará cómo se desempeña en la Academia Costarricense de la Lengua para impulsar el fomento y la preservación de las letras en general. En ese sentido, este trabajo tiene el propósito de conocer el mundo interno de la poeta costarricense para que sirva de aliciente para la escritura creativa de los narradores coetáneos.

PRESENTACIÓN

Mía Gallegos Domínguez¹ nació el 17 de abril de 1953 en San José (Costa Rica). Es miembro de número de la Academia Costarricense de la Lengua desde el 2014. Ingresó con su discurso “La tumba de Antígona”. Ella es poeta, narradora y periodista. Su producción literaria ha sido traducida al inglés, el francés, el italiano y el portugués. Entre sus publicaciones, se encuentran los siguientes textos: *Golpe de albas* (1977), *Los reductos del sol* (1985), *El claustro elegido* (1989), *Los días y los sueños* (1995), *El umbral de las horas* (2006), *Deslumbrada* (2013) y

* Esta entrevista a Mía Gallegos se hizo de forma audiovisual el 19 de julio de 2021 (<<https://youtu.be/swnQXdvECqc>>)

¹ Parte de la breve biografía de la poeta costarricense Mía Gallegos fue tomado y replanteado de la versión electrónica de la ASALE (<<https://www.asale.org/academicos/mia-gallegos>>), así como se incorporó información sustancial actualizada, que fue concedida por la misma autora.

Tras la huella de Eunice Odio (2019). Ha sido galardonada con distintos premios. Entre ellos, están el Premio Joven Creación (1976), el Premio Alfonsina Storni (1977), el Premio Rubén Darío del Verso Ilustrado (1983), el Premio Nacional Joaquín García Monge (1984), el Premio Nacional Aquileo Echeverría (1985) y, recientemente, el Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría (2020).

ENTREVISTA

Jesús Miguel Delgado Del Aguila (J.D.): ¿Nos podría contar cómo empezó su gusto por la Literatura y, en especial, por la escritura?

Mía Gallegos (J.G.): Yo me interesé por la Literatura desde la niñez. En la casa de mi familia, había muy buena biblioteca. Y, entonces, yo leía mucho y escuchaba mucha música clásica. Era una niña muy quieta. No me gustaban los juegos bruscos. Por eso, pasaba horas leyendo y consultando diccionarios. Pero, en esa etapa de la vida —en la niñez—, nunca escribí. Pensaba que lo iba a hacer cuando estuviera mayor. Y empecé a escribir durante la adolescencia poemas muy románticos, al estilo de José Ángel Buesa,² que después fui desechando. A los 21 años decidí que ya era el momento de comenzar a escribir y empecé a hacerlo. Ya, en esta etapa de la vida, yo estaba casada, tenía una hija y estaba esperando a la segunda. Mientras duró el embarazo de la segunda hija, yo escribí dos poemarios: *Golpe de albas* y *Para alcanzar la espuma*. Los mandé a un concurso, y resulta que el primero fue galardonado con un premio. Después, este mismo libro lo publicó la Editorial Costa Rica. De ahí en adelante, me he estado formando siempre: leyendo y escribiendo mucho. Tengo épocas en que no escribo tanto, porque tal vez tengo mucho trabajo o cambio de actividad. A mí también me gusta mucho la pintura; y, a veces, si estoy pintando, entonces escribo poco.

J.D.: Según su experiencia, ¿de qué manera incentiva al escritor el lograr un premio o un reconocimiento literario?

J.G.: Sí, los premios son importantes, pero en realidad no son los definitivos. Esto es por una razón: hay que mantenerse estudiando eternamente, mientras le dure a uno la vida. Lo más importante es seguir leyendo mucho y trazarse metas, más allá de que a alguien se le haya concedido o no un premio. Pero, es cierto que los premios son un aliciente.

² José Ángel Buesa es un escritor de nacionalidad cubana, que publicó versos, en su mayoría.

J.D.: ¿De qué manera la Academia Costarricense de la Lengua contribuye a la difusión y la preservación de los escritores de su país?

J.G.: Bueno, la Academia está conformada tanto por lingüistas como por escritores. Todos participamos en las sesiones cada mes. Alguno de nosotros escribe un artículo o una presentación sobre el libro de autores costarricenses. Además, los miembros de la Academia hacen investigaciones; especialmente, los lingüistas. Por parte de estos miembros lingüistas de la Academia, estudian mucho cuestiones relacionadas con los dialectos indígenas. Y, además de ello, cada dos años, la Academia da un premio especial a la obra de literatura que considere de mayor calidad, así como a la obra más connotada de lingüistas u otros académicos que hablen de Literatura. Entonces, sí existe una gran presencia. Por otra parte, la Academia dicta conferencias. En ocasiones, esta ha traído a escritores importantes de nuestra lengua a que se presenten en Costa Rica, como fue la venida del cubano Leonardo Padura.³ La Academia lo trajo, y él hizo varias presentaciones. En ese sentido, la Academia tiene mucha urgencia en la vida del país.

J.D.: ¿El contexto social y político de Costa Rica ha sido uno de los referentes que ha empleado en sus producciones literarias?

J.G.: De alguna manera, lo que está detrás (el fondo) es la geografía de Costa Rica. Pero, en un libro más reciente, hay un poco de crítica política. Nuestro país atraviesa por momentos difíciles, no solo por la pandemia, sino porque Costa Rica se ha convertido en un país donde hay una gran desigualdad. Anteriormente, esta situación no se presentaba, pero, con las políticas neoliberales y toda la concepción del mercado y de la banca por encima de la gente, entonces, sí es un país donde hay mucha pobreza. Y esta se ha visto agudizada por toda la problemática del COVID-19. Hay mucha gente sin empleo, bastante trabajo informal, personas en situación de calle. Además, tenemos migrantes que vienen de Nicaragua, mayormente. El país no está en su mejor momento, aparte de que ha habido casos de muchísima corrupción, como empresas de la construcción que han dañado al país y lo siguen haciendo.

J.D.: ¿Nos podría contar qué proyectos tiene en la actualidad?

J.G.: Yo estoy escribiendo. Dentro de poco —calculo que en un mes más—, me publicarán un nuevo libro de poesía, que se llama *Es polvo, es sombra, es nada*. Este libro saldrá en la Editorial Nueva York Poetry Press (Estados Unidos), porque esta es una editora que es dirigida por una latinoamericana, que se llama Marisa Russo, que tiene mucho vínculo con Costa Rica, ya que durante una

³ Leonardo Padura es un escritor de nacionalidad cubana.

etapa de su vida ella vivió aquí. Si usted quiere, le puedo mandar poemas inéditos de ese libro para que los tenga. Se los puedo mandar a su correo, y espero que salga pronto. Lo estoy anhelando. Por otra parte, he empezado a escribir otro libro de prosa poética y tengo toda una colección de poemas inéditos, en los que estoy trabajando, pero todavía no tienen un título.

REFERENCIAS

- Asociación de Academias de la Lengua Española. (2022). *Mía Gallegos*. <https://www.asale.org/academicos/mia-gallegos>
- Delgado Del Aguila, J. M. (2021). Entrevista a Mía Gallegos Domínguez, miembro de la Academia Costarricense de la Lengua [video]. <https://youtu.be/swnQXdvECqc>